

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOGIK HAMKORLIK.

Tohirova Mahbubaxon Shuhrat qizi

Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya. Zamon shiddat bilan rivojlangan sari barcha sohalarda ham o'zgarishlar yuz beradi. Pedagogik jarayon ham bundan mustasno emas. Shunday vaqtda ya'ni innovatsion ta'lim sharoitida pedagogik hamkorlikni rivojlantirish, uning yangi usullarini izlab topish, bu usullarning ijobiy samarasini amalda isbotlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Chunki ilmiy yoshlar kelajak poydevoridir.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, pedagogik hamkorlik, didaktika, pedagogik innovatsiya.

Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish, kadrlarni malakasini oshirish hamda ularni qayta tayyorlash sohasi tubdan isloh qilinmoqda. Bunda innovatsiyalar, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shu bo'yicha zarur huquqiy mexanizmlarni yaratishga ustuvor yo'nalish sifatida qaralayotgani muhimdir.

Modul tizimi va o'qitishning innovatsion metodlarini rivojlantirish, o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llash, talabalar, o'qituvchilar va yosh tadqiqotchilarni global axborot-huquqiy va ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, amaliyot, stajirovka o'tish tartibini takomillashtirish, shuningdek, klinik ta'limni joriy etishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. O'quv, ilmiy va boshqa adabiyotlar, shu jumladan xorijiy adabiyotlar fondini, o'qitishning texnik vositalari, shuningdek, global axborot-huquqiy va ta'lim resurslarini muntazam yangilanayotir. Shunday ekan pedagogik tizimda innovatsiyalar yaratish, yaratilgan innovatsiyalarning natijalarini tez fursatlarda amalda ko'rish juda muhim masaladir. Innovatsiya so'zining ma'nosini kelsak, bunga ta'rif berib o'taman.

Pedagogik innovatsiya - pedagogik faoliyatdagi yangilik, o'qitish va tarbiyalash mazmuni va texnologiyasini o'zgartirish, ularning samaradorligini oshirishdir". M.V.Masalan, Klarin "innovatsiya" tushunchasida quyidagi ma'noni qo'yadi: "Innovatsiya nafaqat innovatsiyalarni yaratish va tarqatishni, balki o'zgarishlarni, harakat qilish uslubini, fikrlash uslubini o'zgartirishni ham anglatadi. Pedagogik innovatsiya - pedagogik faoliyatdagi yangilik, ta'lim va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirish. Shunday qilib, innovatsion jarayon yangining mazmuni va tashkil etilishini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Umuman olganda, innovatsion jarayon deganda innovatsiyalarni yaratish (tug'ilishi, rivojlanishi), ishlab chiqish, foydalanish va tarqatish bo'yicha kompleks faoliyat tushuniladi. Zamonaviy ta'lim makonida sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq va to'g'ri ko'rsatish uchun ta'lim tizimida ikkita turdagi ta'lim muassasalarini ajratish mumkin: an'anaviy va noan'anaviy. An'anaviy tizimlar bir marta o'rnatilgan tartibni saqlashga qaratilgan barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Noan'anaviy tizimlar qidiruv rejimi bilan tavsiflanadi. Noan'anaviy ta'lim tizimlarida innovatsion jarayonlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: ta'limning yangi mazmunini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, yangi turdagi ta'lim muassasalarini yaratish.

Hozirgi vaqtda maktab ta'limida turli xil pedagogik innovatsiyalardan foydalanilmoqda. Quyidagi eng xarakterli innovatsion texnologiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

1. Fan ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT). O'quv jarayoni mazmuniga AKTni joriy etish turli fan yo'nalishlarini informatika bilan birlashtirishni nazarda tutadi, bu esa o'quvchilar ongini axborotlashtirishga va zamonaviy jamiyatdagi axborotlashtirish jarayonlarini tushunishga olib keladi (uning kasbiy jihatida). Maktabni axborotlashtirish jarayonida paydo bo'lgan tendentsiyani amalga oshirish juda muhim: maktab o'quvchilari tomonidan informatika haqidagi dastlabki

ma'lumotlarni ishlab chiqishdan boshlab umumta'lim fanlarini o'rganishda kompyuter dasturlarini qo'llashgacha, so'ngra uning tuzilishi va mazmunini to'ldirishgacha.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida butun o'quv jarayonini tubdan qayta qurishni amalga oshirish. Natijada maktab metodik tizimida yangi axborot texnologiyalari paydo bo'lib, maktab bitiruvchilari kelgusi faoliyatida yangi axborot texnologiyalarini o'zlashtirishga tayyorlanmoqda. Bu yo'nalish o'quv rejasiga informatika va AKTni o'rganishga qaratilgan yangi fanlarni kiritish orqali amalga oshiriladi.

2. Fanni o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar o'quvchilarga yo'naltirilgan texnologiyalar bolaning shaxsiyatini butun maktab ta'lim tizimining markaziga qo'yadi, uning rivojlanishi, tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun qulay, ziddiyatli va xavfsiz sharoitlarni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyada bolaning shaxsiyati nafaqat mavzu, balki ustuvor mavzudir; bu ta'lim tizimining oxiri va mavhum maqsadlarga erishish vositasi emas. Bu o'quvchilarning o'z imkoniy ehtiyojlariga muvofiq individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqishlarida namoyon bo'ladi.

3. O'quv jarayonini axborot-tahliliy ta'minlash va maktab o'quvchilari uchun ta'lim sifatini boshqarish. Ta'lim sifatini boshqarishning axborot-tahliliy usuli kabi innovatsion texnologiyalardan foydalanish har bir bolaning individual, sinf, parallel, umuman maktab rivojlanishini vaqt o'tishi bilan xolis, xolis kuzatish imkonini beradi. Ba'zi o'zgartirishlar bilan u sinfni umumlashtiruvchi nazoratni tayyorlashda, o'quv rejasining istalgan fanini o'qitish holatini o'rganishda, bitta o'qituvchining ish tizimini o'rganishda ajralmas vositaga aylanishi mumkin.

4. Intellektual rivojlanish monitoringi. Har bir o'quvchining ta'lim sifatini tahlil qilish va diagnostika qilish, sinovdan o'tkazish va rivojlanish dinamikasini grafik qilish.

5. Ta'lim texnologiyalari zamonaviy talabani shakllantirishning yetakchi mexanizmi sifatida. Bu bugungi ta'lim muhitida muhim omil hisoblanadi. U

o'quvchilarni shaxsni rivojlantirishning qo'shimcha shakllariga jalb qilish shaklida amalga oshiriladi: milliy an'analar bo'yicha madaniy tadbirlarda ishtirok etish, teatr, bolalar ijodiyoti markazlari va boshqalar.

6. Didaktik texnologiyalar ta'lim muassasasining o'quv jarayonini rivojlantirish sharti sifatida. Bu yerda allaqachon ma'lum bo'lgan va tasdiqlangan usullarni, shuningdek, yangilarini amalga oshirish mumkin. Bular darslik, o'yin yordamida mustaqil ishlash, loyihalarni loyihalash va himoya qilish, audiovizual texnik vositalar yordamida o'rganish, "maslahatchi" tizimi, guruh, tabaqalashtirilgan o'qitish usullari - "kichik guruh" tizimi va boshqalar. Odatda, amaliyotda ushbu usullarning turli kombinatsiyalari qo'llaniladi.

Maktabda o'qitishning innovatsion usullari bolalarda kognitiv qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi, ular o'rganilayotgan materialni tizimlashtirish va umumlashtirish, muhokama qilish va bahslashishga o'rgatadi.

Shubhasiz, innovatsion o'qitish usullari an'anaviy usullardan afzalliklarga ega, chunki ular bolaning rivojlanishiga hissa qo'shadi, uni bilish va qaror qabul qilishda mustaqillikka o'rgatadi. Pedagogni innovatsion faoliyatini yo'lga qo'yish obyektiv voqelikni qabul qilishdagi qarashlarini aniqlab beradi. Pedagogni innovatsion faoliyatga tayyorlash muammosi ma'lum maqsadlarga bo'ysunuvchi bir necha o'zaro aloqador va funksional komponentlarni o'z ichiga olgan tizim sifatida ifodalanishi mumkin.

Bo'lg'usi o'qituvchining innovatsion tayyorligi uzluksiz ta'lim sharoitida pedagogik innovatikaning to'liq mazmun-mohiyatini egallash, pedagogik hamkorlikni yanada rivojlantirish uning nazariy, amaliy va psixologik-fiziologik saviyasidir. Bunday tayyorlik pedagogik tizim natijasi sifatida nazariya va amaliyotning bir butunligini ta'minlash, o'quv ishlariga vijdonan munosabatda bo'lishni tarbiyalash hamda ijodiy faollikni rivojlantirish, pedagogik hamkorlik asosida o'quvchilarda ma'lum fanlar, umumkasbiy faoliyat ko'rinishlari bo'yicha bir butun bilimlar va malakalarni shakllantirishga ko'mak berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 1-oktyabr 2020 yil.
2. "Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi." Husan Nishonov. Ma'rifat gazetasi. 19- oktyabr 2020 yil.
3. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. H.T Omonov. N.X Xo'jayev, S.A.Madyarova, E.U. Eshchonov Toshkent 2009 yil
4. Pedagogik mahorat. A. Xoliqov. Toshkent 2011 yil
5. Axmedova M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O'quv qo'llanma.-T.: "Tafakkur bo'stoni", 2011
6. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. T.: «O'qituvchi», 1990